

BAUHAUS IN DER PROVINZ. DER KÜNSTLER UND GESTALTUNGSLEHRER WERNER SCHRIEFERS IN WUPPERTAL

ULRICH GORSBOTH

SUMMARY

Bauhaus in the "province". The artist and design teacher Werner Schriefers in Wuppertal. Compared to the Bauhaus-City of Krefeld with its numerous Bauhaus-inspired events in 2019, the western part of Wuppertal has remained unknown as the location of a Werkkunstschule with a Bauhaus orientation. Like Krefeld on the left of the Rhine, the former town of Wuppertal-Vohwinkel and the quarter of Döppersberg belong to the North Rhine region. Here, the free artist Werner Schriefers, a second-generation

Bauhaus student, taught the elementary subject of design. Officially a student of Georg Muche, he was close to Paul Klee as an educator and as a painter, as will be shown. The comparison between the works of Schriefers and Klee means to illuminate similarities, parallels, further developments and differences. The discourse concerns the artistic work on the one hand, and the teaching of design on the other. Sometimes the artistic work already shows a didactic reference.

» SOVIEL BAUHAUS WIE NIE AUF EINEM FLECK ...«¹

Mitte der 1990er Jahre veröffentlichte die Bergische Universität Wuppertal eine Festschrift über die einhundertjährige Geschichte der Kunstgewerbeschule, Meisterschule, Werkkunstschule bis hin zum Fachbereich 5 Kunst & Design.² Auf dem Cover ist das Bild der katholischen Volksschule in der Cornelius-

trasse Wuppertal-Vohwinkel abgebildet (ABB. 1). Was hat diese konfessionelle Schule mit der Bergischen Universität zu tun?

Es macht allerdings Sinn, dass der Herausgeber Dekan Hermann J. Mahlberg diese grafische Darstellung gewählt hat, denn er hatte die Absicht zu unterstreichen, dass in der Corneliusstrasse, wo es niemand erwartet hätte, seit 1949 eine bauhäuslerisch ausgerichtete Werkkunstschule untergebracht war. Der namhafte Designer Jupp Ernst leitete die Einrichtung. Auch Werner Schriefers ging hier ein und aus, vor allem als ein Vertreter der Grundlehre.

Das Schulgebäude in Vohwinkel, das 1930 von dem Architekten Josef Walther Hollatz und Schrader errichtet wurde,³ folgt der formbetonten Konzeption des Neuen Bauens. Die Fassade des Bauwerks war in den ersten Jahrzehnten durchgehend weiss. Eine Farbplanung, die sich mit dem Weiss nicht zufrieden

Abb. 1
Katholische Volksschule Corneliusstrasse und Werkkunstschule in Wuppertal-Vohwinkel, Titelblatt der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Fachbereichs 5 der Bergischen Universität Wuppertal (Mahlberg/Heuter 1994).
Die grafische Darstellung stammt aus einer undatierten Informationsbroschüre um 1946; HSTAD: Reg. Düsseldorf Nr. 47840 II. Teil, fol. 421-422 RS.

Abb. 2
Die Katholische Volksschule in Wuppertal-Vohwinkel (Schule Corneliusstrasse), Postkarte 1933, Sammlung Johenneken, Wuppertal
Bildnachweis: Das Historische Vohwinkel, www.vohwinkel.net

Abb. 3
Schule Corneliusstrasse, 2014
Foto: Ulrich Gorsboth, Rühstädt

Abb. 4
Schule Corneliusstrasse, 2014
Foto: Ulrich Gorsboth, Rühstädt

gab, erfolgte in den 2010er Jahren. Sie trägt allerdings nicht dazu bei, das frühere schnittige Erscheinungsbild der Schule wiederherzustellen (ABB. 2–4).⁴

Dass einmal in den modern anmutenden Schulbau eine Werkkunstschule einziehen konnte, beruhte auf Zufall. Während die Meister- und Kunstgewerbeschulen in den Zentren Barmen und Elberfeld seit 1943 zerbombt waren, hatte am Stadtrand ein Schulgebäude den Krieg unversehrt überstanden.⁵ Hier wurde die Meisterschule eingerichtet, welche 1949 durch die Werkkunstschule ersetzt wurde. Damit existierten die konfessionelle Schule und die Werkkunstschule als jeweils unabhängige Einrichtungen im gleichen Gebäude.

Der peripher gelegene Standort der Werkkunstschule wurde von den Initiatoren immer als problematisch wahrgenommen. Dass der Ort nicht glücklich gewählt war, korrespondiert mit der Tatsache, dass sich auch alteingesessene Bürger Vohwinkels nach der kommunalen Neugliederung von 1929/30 als strukturell Benachteiligte fühlten. Das ehemalige niederbergische Landstädtchen Vohwinkel war zum drittgrößten Stadtteil der zusammengelegten Stadt Barmen-Elberfeld (danach Wuppertal) herangewachsen. Industrie und Gewerbe waren reichlich vertreten.⁶ Die Entwicklung eines Dienstleistungs- und Kultursektors stagnierte allerdings.

Die Werkkunstleute suchten nach Wegen, die Schule auch für die örtliche Bevölkerung zu öffnen. Unter anderem wurden im Vohwinkler Haus frei zugängliche Vortragsabende von Willi Baumeister und Georg Muche angeboten. Der Gestaltungslehrer Werner Schriefers organisierte Künstlerfeste nach dem Vorbild der Bauhausfeste.⁷ Sein eigenes 1957 errichtetes Haus im nahe gelegenen Zooviertel entwickelte sich zu einem kulturellen Treffpunkt.⁸

Nahezu vergessen scheint, dass Jupp Ernst und Werner Schriefers ihre Tätigkeiten an einem Ort aufnahmen, der durchaus über eine bauhäuslerische Geschichte verfügt. So war der Döppersberg (Elberfeld) in den 1930er Jahren eine Zufluchtsstätte für Künstler:innen der Moderne geworden. Hier tagte etwa der Wuppertaler Arbeitskreis, bzw. das Maltechnikum. An diesem Ort suchte Lackfabrikant Kurt Herberts die Begegnung mit Künstlern und Künstlerinnen der Moderne und vergab während der Nazizeit Aufträge u. a. an Bauhäusler der ersten Stunde, an ehemalige Bauhauschüler:innen und Sympathisanten, an Oskar Schlemmer, Georg Muche, Gerhardt Marcks, Max Pfeiffer-Watenphul (Schüler

des Vorkurses von Itten) und Willi Baumeister, der eine Berufung ans Dessauer Bauhaus erhalten, aber abgelehnt hatte.⁹

Die zum Teil mit Malverbotten belegten Künstler:innen experimentierten mit Lacken der Firma Herberts und beschäftigten sich mit der Erzeugung von Oberflächeneffekten, wie es »nach außen verhüllt« hiess.¹⁰ Doch ging es künstlerisch auf verborgene Weise um mehr. Willi Baumeister warf die Frage nach den paradoxen Zeitumständen auf: »Sind die Gründe klar, warum diese furchtbare Zeit sich so günstig für meine private Malerei bis jetzt auswirkt?«¹¹

In den ersten drei Jahren nach dem Krieg erfolgte in Wuppertal ein Kulturboom mit über dreissig Ausstellungen neuerer Kunst, viele davon im Studio für jüngere Kunst bei Heinz Rasch.¹² An diese Tradition wollte der Leiter der Kunstgewerbeschule in Vohwinkel, Jupp Ernst, anknüpfen, indem er das beste Museum, das beste Theater und die beste Kunstschule in Wuppertal einforderte.¹³

Der Ausspruch »So viel Bauhaus auf einen Fleck und alles brauchbare Leute« wurde sowohl auf Wuppertal als auch auf Krefeld bezogen.¹⁴ Oskar Schlemmer, dem diese Äusserung zugeschrieben wird, war erstaunt, als er 1940 viele Bauhaus-Absolvent:innen bei Georg Muche in der Stadt der Seidenweber antraf, darunter die Textilkünstler Elisabeth und Gerhard Kadow, die Weberin Elisabeth Beyer und Architekt Hans Volger, der Mitte der 1920er Jahre für die Bauausführung der Meisterhäuser in Dessau zuständig war.¹⁵ Das Studio für neue Kunst war in mehrfacher Hinsicht für Werner Schriefers von Bedeutung. Hier stellte der Meisterschüler 1949 mit HAP Grieshaber, Heinz Trökes, Georg Meistermann und anderen aus.¹⁶ Dieser Ort bot ihm ausserdem die Möglichkeit, Originale von Paul Klee zu studieren.¹⁷

EINE WERKKUNSTSCHULE IN WUPPERTAL NACH DEM MODELL DES WEIMARER BAUHAUSES?

In der frühen Wuppertaler Zeit war Schriefers in der Vohwinkler Schule tätig. Ab 1953 standen ebenso Räume in der Sedanstrasse am anderen Ende der Stadt zur Verfügung. 1954 verliess Jupp Ernst die Wuppertaler Werkkunstschule und setzte seine Karriere in Kassel fort, während sich Schriefers 1957 im Zooviertel niederliess, 1963 stellvertretender Direktor der Werkkunstschule wurde und bis 1965 in Wuppertal blieb.

Ernst nahm in der Wuppertaler Werkkunstschule den Vorkurs als massgebliche kunstpädagogische Neuerung des Bauhauses konzeptionell wieder auf, und Werner Schriefers leitete die Grundlehre zwischen 1949 und 1965. Wie am Bauhaus zu Weimar sollten die Vertreter der Vorlehre in ein Ergänzungsverhältnis zu den Vertretern der Werklehre treten. Mit Weimar gleichzuziehen und Künstlerpersönlichkeiten von unbestrittenem Rang als Formmeister zu gewinnen, war auch Ernsts Anliegen. Doch riefen seine ambitionierten Berufungsvorschläge u. a. von Rolf Cavael und Friedrich Vordemberge-Gildewart den Widerstand bürokratischer Instanzen hervor.¹⁸ Schriefers Stelle wurde von dem Bauhaus-Tapeten-Fabrikanten Emil Rasch gefördert.¹⁹

Als profilierte Künstler unterrichteten Schriefers und Ernst Oberhoff Farb- und Formlehre, während weitere Vorkurslehrer Naturstudium, Typogestaltung, Plastisches Gestalten und Projektion und Perspektive vermittelten. Auf ähnliche Weise wurde am Weimarer Bauhaus die Vorlehre untergliedert in Bildnerische Formenlehre, Form- und Farbenlehre und Aktzeichnen, jeweils von Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer unterrichtet.²⁰ Ausserdem gab es Werkstätten, in Wuppertal beispielsweise für Reprotechniken, Satzdruck, Lithografie,

Buchbinden, Drechseln, Tischlern sowie Mal- und Wandtechniken, in Weimar (und Dornburg) in den Bereichen Glas, Ton, Stein, Holz, Metall, Gewebe und Farbe.²¹

Die Schüler durchliefen am Bauhaus und in der Werkkunstschule die Grundlagenvermittlung zuerst. In den Vorkurs wurde der Aspirant zur Probe aufgenommen. Erst danach konnte eine Werklehre abgeschlossen werden. Auch die Werkkunstschule unter Jupp Ernst sah ein Probeseester für die Anwärter vor.²² Dem Vorkurs wurde zugeschrieben, dass er eine stabilisierende Funktion besonders in der Frühzeit des Bauhauses erfüllt habe. Inhaltlich unspezifisch, Entwurfsarbeit nicht berücksichtigend, diente er dem Erwerb einer gestalterischen Grundqualifikation als Basis bauhäuslerischen Selbstverständnisses.²³

So sehr sich Ernst und Schriefers fern von jeder Werksarbeit für einen gestalterischen Vorkurs einsetzten, so sehr legten sie Wert darauf, dass diejenigen Fachstudenten, die die Grundlagen durchlaufen hatten, bald auch mit realen Aufträgen versorgt werden sollten.²⁴ Der Grundlagenunterricht wurde zum »Rückgrad der Ausbildung«, die laut Schriefers auch soziale Ziele verfolgte.²⁵ Über gestaltungstheoretische Themen hinausgehend, verpflichtete er seine Studenten, sich mit soziologischer Literatur zu befassen. Unter anderem standen Jean Jacques Rousseaus *Staat und Gesellschaft* sowie Sigfried Giedions *Architektur und Gemeinschaft* auf seiner Leseliste.²⁶ Die Begebenheit, wie Schriefers durch Ernst entdeckt wurde, erscheint aufschlussreich, weil man zugleich etwas darüber erfährt, welche Vorstellungen Ernst mit seiner Werkkunstschule verband und welche Rolle der junge Schriefers dabei ausfüllen sollte. Beseelt von der Idee einer Belebung bauhäuslerischer Traditionen, hatte Ernst die Ausstellung des 23-jährigen Meisterschülers

bei Heinz Rasch im Studio für neue Kunst in Döppersberg (Wuppertal) gesehen, wobei er sich durch Farben und Komposition »seltsam angesprochen«, gefühlt habe und danach davon ausgegangen sei, der junge Maler sei auf eine ähnliche Weise begabt wie Muche, Kandinsky, Itten, Klee und Schlemmer.

Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es sich bei den von Ernst aufgezählten Künstlern um diejenigen handelt, die am Weimarer Bauhaus im Vorkurs eine Pädagogik der elementaren künstlerischen Mittel entwickelt hatten.²⁷ Ernst glaubte, in Schriefers einen »Erben der Bauhauslehre« und eine »hohe pädagogische Kraft« erkannt zu haben.²⁸ Bazon Brock bestätigte, dass Schriefers mit seinen Modulen und Strukturen an die systematischen Grundlehren der Vorkriegszeit angeknüpft habe.²⁹

Den wirtschaftlichen und industriellen Optimismus, den Ernst und Schriefers in der Nachkriegszeit verbreiteten, hätte man am Weimarer Bauhaus nicht vorgefunden. Aufgrund der Kriegsergebnisse hatte Gropius starke Zweifel an der Maschine und überhöhte die Bedeutung des Handwerks. Diese Zweifel mochten sich gegen 1923 verflüchtigen.³⁰ Ernst ging von der Annahme aus, dass im Zuge des wirtschaftlichen Wiederaufbaus auch Gestalter nachgefragt würden. Das »Form-schaffen« zählte für ihn zu den »zeitwichtigen« Aufgaben.³¹ Firmen unterstützten die Werkkunstschule Wuppertal und ließen Entwicklungsaufträge an der Schule durchführen. Schriefers zog ein Résumé, dass »die gute Form« von Konsumgütern, Maschinen und Geräten zu einem entscheidenden wirtschaftlichen Faktor geworden sei.³³

Als Vertreter eines Nachkriegs-Bauhauses bestanden Ernst und Schriefers wie zu Zeiten des Weimarer Bauhauses auf dem Vorrang des Künstlers, der ein Gespür für die zeitgemässe Form mit- und einbrachte. Schriefers betonte in sei-

Abb. 5
Unbekannt (Schülerarbeit), *Radiale Montage*,
1960–1965, Collage, farbiger
Illustriertendruck auf Papier, 19 x 19 cm,
Bauhaus-Archiv Berlin, aus: Berlin 2003,
S. 15

Abb. 6
Unbekannt (Schülerarbeit), *Streifen*,
1960–1965, Collage, Illustriertendruck auf
Papier, 31 x 23 cm, Bauhaus-Archiv Berlin,
aus: Berlin 2003, S. 20

ner Konzeption einer Kunstschule, die er gegen Ende der 1960er Jahre verfasste, dass die Erfüllung einer »Doppelaufgabe« vorgesehen sei. Diese umfasse sowohl die Pflege der freien Künste als auch die Ausbildung der zweckgebundenen Gestaltung.³⁴ Wohl überschritten die unterrichtenden Künstler eine weitere Grenze. Sie wurden freiwillig oder unfreiwillig zu Pädagogen oder »Künstler-Lehrern«³⁵, die sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der akribischen Ausarbeitung einer Gestaltungslehre widmeten.

ANERKENNUNG IN LONDON UND TRAUMA IN KÖLN

Die Entwicklung der Werkkunstschule in Wuppertal verlief in den Augen der Initiatoren weniger ambitioniert, als diese es sich gewünscht hatten. Die Kultusminis-

terin des Landes Nordrhein Westfalen, Christine Teusch, weigerte sich, den bereits offiziell eingeführten Namen »Werkkunstschule« zu übernehmen. Sie berief sich auf den alten Stellenplan der »Meisterschule« von 1938.³⁶ Ernst verliess die Wuppertaler Schule 1954, weil er hier keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sah.

Schriefers blieb und machte sich einen Namen, zunächst in Wuppertal. Anlässlich einer Ausstellung in den neuen schuleigenen Räumen am Haspel konnte ein Novum vorgeführt werden, das es selbst in Düsseldorf, Köln, Krefeld oder in Westfalen nicht gab: Schüler-Exponate, die aus Schriefers Grundlehre hervorgegangen waren. Bei der Aufgabenstellung kam eine besondere Note zum Tragen: Der Studierende wurde aufgefordert, ein frei ausgewähltes Bild zu zerstören, um aus den Einzelteilen ein neues Bild – mit einem anderen Sinngehalt – zu gewinnen.³⁷

Die Grundidee dazu mochte Schriefers im Studio für neue Kunst empfangen haben. Schriefers, so schrieb sein Sohn Thomas, liess im Unterricht eine geschliffene Glasscheibe fallen und machte so die Auflösung einer Grundstruktur sichtbar. Wenn man das Ganze zusammenfügte, war festzustellen, dass ein Neues entstanden war. Denn es existierte inzwischen eine dauerhaft sichtbare Bruchstelle. Viele seiner gestalterischen Übungen stützten sich danach hauptsächlich auf alle denkbaren Formen der Collage- und Montage-Tätigkeit (ABB. 5, ABB. 6).³⁸

Sofern man die Gestaltungs-Übungen bei Schriefers analysiert, verbinden sich darin gegensätzliche Prinzipien wie Ordnen und Auflösen oder Ordnen und Fehlen. In die perfekte Ordnung einer Zahlen- oder Streichholzreihe schleicht sich ein Fehler ein. Ein abgeknicktes Streichholz neben vielen geraden Streichhölzern wirkt auffällig (ABB. 7, ABB. 8). Gestal-

Abb. 7
Präsentation von Schülerarbeiten, Am
Hassel, Wuppertal, 1965, aus: *General
Anzeiger der Stadt Wuppertal*, 2. Juli 1964

Abb. 8
Unbekannt (Schülerarbeit), *Systeme und ihre
Störung (Zahlenreihe)*, 1960–1965, Collage,
Illustriertendruck auf Papier,
20 x 20 cm, Bauhaus-Archiv Berlin, aus:
Berlin 2003, S. 58

tung fängt bei Schriefers nicht bei Null an oder mit einzelnen Elementen, sondern mit einem Ganzen, das zerstört wird.

In dieser Ausgiebigkeit waren Collage- und Montage-Übungen in der Gestaltungslehre neu. Schriefers forderte von seinen Studenten zum einen die selbstvergessene Beschäftigung, zum anderen die systematische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und stand mit dieser Haltung Klee und Kandinsky nahe, die beide nicht den Sinn lehrhafter Schulung anzweifeln. Einerseits verfolgten Kandinsky, Klee und danach Schriefers das Ziel, Schulbeispiele zu erarbeiten, die in ihrer Anschaulichkeit fassbar und nachvollziehbar sein mussten. Andererseits waren sie sich dessen bewusst, dass die rationale Erkenntnis von Gesetzmässigkeiten und ihre intentionale Umsetzung ins Bild nicht mit Kunst in eins zu setzen war.³⁹ Sobald Schriefers die Gelegenheit wahrnahm, über sein pädagogisches Konzept zu sprechen, ging es ihm darum, die Querverbindungen von bildender Kunst, zweckgebundener Gestaltung, Handwerk und Industrie aufzuzeigen.⁴⁰ Aufgrund seiner Präsentation *From Basic to Graphic Design* zusammen mit Albrecht Ade in London mit Schüler-Exponaten aus Wuppertal⁴¹ hatte Schriefers' Grundlehre 1966 Anerkennung gefunden. Die Ausstellung wanderte durch zwölf britische Städte und fand in Publikationen ihren Niederschlag.⁴²

Nahezu zeitgleich hatte sich Johannes Cladders' Prophezeiung, dass Schriefers nicht im »lokalen Milieu hängenbleiben« würde⁴³, mit seiner Berufung an die Werkschule Köln erfüllt. Da er das Amt des Direktors der Kölner Werkschulen bekleidete, wuchs ihm die Funktion zu, bei den Ausrichtungskämpfen der Werk- und Werkkunstschulen an vorderster Front zu stehen. Schriefers befürchtete, der Beitrag der Deutschen zu einer weltumspannenden Kultur der Moderne drohe trotz der wirtschaftlichen Erfolge ver-

loren zu gehen, was seiner Meinung nach auf funktionsuntüchtige Kunsthochschulen zurückzuführen war.⁴⁴

Unter den Anstrengungen, die Schriefers in Köln unternahm, ist die Organisation einer Konferenz für Kunsttheorie an den Kölner Werkschulen hervorzuheben, u. a. mit Niklas Luhmann, Max Bense, Herbert Marcuse, Wolf Lepenies, C. F. Graumann und Bazon Brock. In Form einer Denkschrift versuchte Schriefers, für die Kölner Werkschule den Status einer Hochschule für bildende Künste und Gestaltung zu erstreiten, wobei er die Kommune und einen der bedeutendsten Kulturdezernenten, Kurt Hackenberg, auf seiner Seite wusste. Das im Land Nordrhein-Westfalen zuständige Ministerium entschied sich jedoch für die Eingliederung der Werkschulen als Fachbereich in die Fachhochschule Köln. »Eine leichtfertig verspielte Chance, eine bedeutende Kultureinrichtung zu bekommen!«, kommentierte Helge Bathelt diese Entscheidung.⁴⁵ Auch der Plan, mehrere Institutionen, z. B. eine Theaterakademie und eine Musikhochschule, auf der Basis von Werkkunstschulen zusammenzuführen, war gescheitert.⁴⁶

Schiefers verlor 1971 seine Stellung als Direktor einer selbständigen Institution, blieb dann aber in Köln als Professor für Malerei tätig. In der neu gegründeten Fachhochschule spielte die Grundlehre keine Rolle mehr.

Die Beschädigung der von Schriefers und seinen Generationskollegen vertretenen Konzepte und Programme in den 1970er wie nochmals in den 1990er Jahren, als die Fachhochschule durch eine Medienschule abgelöst wurde, rechnete Brock nicht dem Versagen Schriefers' zu.⁴⁷

Blickt man über die Entwicklung in Köln hinaus, geht es um zirka 1970 um das vielfache Ende von Nachkriegs-Bauhäusern in Westdeutschland. Es handelt sich nicht um ein singuläres Phänomen.

Eine Berufsrolle, die sich Schriefers und seine Kollegen nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt haben, war nicht mehr vermittelbar. Das Konzept, dass die sogenannten hohen Künste die angewandten Künste inspirieren, rückte in den Hintergrund. Als Quelle für eine zeitgemäße Gestaltung wurde Kunst verdrängt. Vielleicht behält Brock recht, da er einen Zusammenhang zwischen der Anerkennung der Konzepte Schriefers' und den Wachstumsphasen der Wirtschaft zu erkennen glaubte.⁴⁸

Zugleich haben Gestaltungslehren in der Bauhaus-Nachfolge gegen 1970 ihre lange Zeit prägende Kraft aus vielfältigen Gründen eingebüsst, die an dieser Stelle nicht differenziert nachvollzogen werden können. Rainer Wick war sich dessen bewusst, dass sich die sogenannte Postmoderne und Neo-Historisten der bauhäuslerischen Tradition widersetzen. Dabei begreift der Neo-Historismus das Bauhaus fälschlicherweise als etwas Vollenendetes und Abgeschlossenes.⁴⁹ Einstweilen war mit der bundesweiten Errichtung von Fachhochschulen alle bauhäuslerische Reform beendet.

Und doch hat sich das Blatt laut Brock noch einmal gewendet. Inzwischen habe sich wieder die Auffassung durchgesetzt, dass ein Studium in den Bereichen Kunst und Gestaltung mit einer systematischen Grundlehre zu beginnen habe, gerade wenn der Erfolg eines solchen Studiums in weniger als zehn Semestern ermöglicht werden soll.⁵⁰ Thomas Schriefers machte auf seine 1996 verfasste Dissertation als einen ersten Versuch aufmerksam, das Verschwinden von Grundlagenabteilungen und Vorkursen aufzuarbeiten.⁵¹

VON KLEE ZU SCHRIEFERS: QUADRAT- UND RECHTECKBILDER

Obwohl es für Werner Schriefers entscheidend gewesen sein soll, dass Muche ihn, den Schüler, nach einem Jahr aner-

kennend einen Maler genannt habe – diese Feststellung habe ihn damals stolz und glücklich gemacht⁵² – ist die Lehrerschaft Muches nicht frei von Problemen. Soweit sich Schriefers' Arbeiten an Muches Malerei anlehnten, handelte es sich um die abstrakten Bilder, die 1916 in der Galerie Walden gezeigt wurden. Magdalena Droschte berichtet von Ölbildern Muches mit glasfensterartigem Aussehen.⁵³ Diese könnten Schriefers zu seiner Hinterglasmalerei angeregt haben. In einem Interview sagte Schriefers, Muche habe geglaubt, in der abstrakten Malerei sei alles schon gesagt. Er habe seinen Schülern von der abstrakten Malerei abgeraten. »Er hatte«, so Schriefers, »noch nicht in Erwägung gezogen, dass das freie Spiel der bewegten Formen des Informel möglich war.«⁵⁴ Wo Muche eine Sackgasse sah, erkannte Schriefers einen gangbaren Weg.

Obwohl Muche zu den Erstberufenen am Bauhaus zählte, bekannte er erstaunlicherweise, sich nicht für das Programm des Bauhauses entschieden zu haben, »sondern für die Menschen, die dort waren«. Sein künstlerischer Einfluss als Leiter des Vorkurses und Formmeister lässt sich nur schwer nachweisen. Am Bauhaus war er der einzige Lehrer, der keine festgelegte Lehre vertrat und sie auch nicht schriftlich fixierte.⁵⁵ Als ausgewiesene Befürworter einer Grundlehre sind anzuführen: Johannes Itten, László Moholy-Nagy, Josef Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Joost Schmidt und Theo van Doesburg. Im Unterschied zu Muche ist Schriefers in die Reihe derer einzuordnen, die eine Gestaltungslehre ausgeführt haben.

Klee und Kandinsky pflegten ihre Formlehre aus den Bildbeispielen des eigenen Werks abzuleiten. So zählten Klees Quadratbilder, die er 1914 von seiner Tunesienreise mitbrachte, zu jenem Werk, das er nach seinem Eintritt ins Bauhaus didaktisch zu reflektieren begann. Das

Abb. 9
Werner Schriefers, *Zentrum*, 1947,
Hinterglasmalerei, 49 x 30 cm, Privatbesitz
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 10
Paul Klee, *mit dem grünen Quadrat*, 1919, 69,
Aquarell auf Papier auf Karton, 26 x 20 cm,
Privatbesitz, USA
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Quadratschema benutzte er nicht nur zu Farbuntersuchungen, sondern auch zur Demonstration formaler Probleme wie Bewegung, Rhythmus, Balance, Spiegelung, Drehung und Schiebung. Auch Probleme des Proportionierens wurden auf diese Weise aufgezeigt.⁵⁶

Kleinformatige Bilder, die auf dem Element des Quadrats oder Rechtecks basieren, stellen bei Werner Schriefers zwischen 1947 und 1952 eine umfangreiche Werkgruppe dar. Diese Arbeiten sind auf eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk Klees zurückzuführen, das im

Studio für neue Kunst in Wuppertal-Elberfeld besichtigt werden konnte.⁵⁷ Schriefers' Hinterglasbild *Zentrum* (1947) (ABB. 9), weist formal eine besondere Nähe zu Klees Aquarell *mit dem grünen Quadrat* (1919, 69) auf (ABB. 10). Quantitativ überwiegen in beiden Bildern Tertiärfarben. Bestimmend wirken jedoch die Bildstellen, die ausgeprägte Farbkontraste aufweisen. So spielt bei Klee ein Türkis-Rotbraun-Kontrast, bei Schriefers ein Türkis-Orange-Kontrast die Hauptrolle. Die räumliche Wirkung geht von der Farbe aus, zumal das Linien-Element in beiden Werken nicht präsent ist. Einige Farbfelder weichen optisch zurück oder schieben sich nach vorn. Doch führt die Farbwahl nur bedingt zu einer Klärung der räumlichen Verhältnisse. Auf der Basis farbiger Quadrate und Rechtecke entsteht ein koloristisches bewegtes Beziehungsspiel. Die Bildfläche als Ganze gerät in ein Schwingen. Die einzige Nichtfarbe, die in Schriefers' Bild *Zentrum* vertreten ist, ein kaltweisses Quadrat inmitten farbiger gestalteter Flächen, löst im Bildbetrachter die grösste Verwirrung aus. Tritt das weisse Quadrat nach vorn oder weicht es zurück? Stellt es eine Öffnung oder eine Sperre dar? Schriefers' Bild hat die Schwelle zur Ambiguität überschritten.

Klee erwartete von seinen Bildern, dass ihre Genesis prozessual erfahrbar sein sollte. Die Lasurtechnik kam ihm gelegen, um daran zu erläutern, dass »ein Addieren von zeitlich getrennten Posten« ein Bild ergäbe.⁵⁸ Zwar hat Schriefers nicht in der gleichen strengen Weise wie Klee Farbstufungsbilder entwickelt (zum Beispiel Klees Aquarelle: *Kristall-Stufung* (1921, 88) Kunstmuseum Basel; *Der Bote des Herbstes* (1922, 69), Yale University Art Gallery, New Haven), doch bediente auch er sich der Technik der Lasur, um sukzessiv in den tertiären Farbbereich vorzudringen. Die Vorgehensweise des Malers, in mehreren Schritten zu seinem Werk zu

Abb.11
Werner Schriefers, *Mauerbild*, 1949, Öl auf
Leinwand, 60,2 x 75,2 cm, Privatbesitz
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 12
Werner Schriefers, *Drei Bäume*, 1949, Öl auf
Pressstoff, 30,5 x 61 cm, Privatbesitz
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 13
Werner Schriefers, *Würfelgebäude*, 1949, Öl
auf Leinwand, 60,5 x 40 cm, Privatbesitz
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 14
Paul Klee, *Rhythmische Baumlandschaft*,
1920, 41, Ölfarbe und Feder auf Karton,
47,5 x 29,5 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

gelangen, sollte auch vom Betrachter nachvollzogen werden können.

In der Mehrzahl der Rechteckbilder von Klee und Schriefers verfolgt der Betrachter in lesender Weise Reihungen. Den einzelnen Feldern in horizontaler oder vertikaler Richtung nachgehend, stößt er auf Modulationen von Fläche zu Fläche. Gelegentlich nahmen Klee und Schriefers eine diagonale Teilung der Quadrate vor und gewannen Dreiecksformen. Sie gingen auch dazu über, Kreise und Halbkreise in die rechteckigen Felder einzufügen und schufen auf diese Weise Gebilde, die landschaftlich und architektonisch anmuten. Vielfach wird die Assoziation kuppelartiger Gebäude geweckt (ABB. 11). Sobald ein Kreis mit einem Schaft verbunden wird, entsteht ein Zeichen für Baum (ABB. 12).

Mit den Anordnungen von Kreisen, Halbkreisen, Bogenformen und Ovalen, die in gewissen Abständen auf einer Bildzeile erfolgen, erfährt das Bild eine Skandierung (ABB. 13, ABB. 14). Damit stellt sich die Frage, wie weit Klees und Schriefers' Werk mit Tanz oder Musik in Einklang steht. Es soll an dieser Stelle nur kurz darauf hingewiesen werden, dass

Schriefers und Klee eine nicht nur theoretische Beziehung zur Musik unterhielten. Schriefers war ein ausgebildeter Bassbariton und gab seit Mitte der 1940er Jahre Konzerte.⁵⁹ Die Verbundenheit des Violinisten Klees zur Musik ist allgemein bekannt.

»BEWEGUNG ALS NORM«⁶⁰

Mit einem an einer Schule in Wuppertal-Sonnborn angebrachten Betonrelief nahm Werner Schriefers 1961 Bezug auf die vier Themenfelder, die seine Gestaltungslehre konstituieren: Licht, Bewe-

Abb. 15
Werner Schriefers, Entwurf des Betonreliefs
»Licht – Bewegung – Zahl – Raum«, 1961,
Bleistift auf Papier, Privatarchiv Werner
Schriefers
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 16
Werner Schriefers, Licht – Bewegung – Zahl
– Raum, 1961, Betonrelief an der
Aussenwand einer Schule in Wuppertal-
Sonnborn, aus: Berlin 2003, S. 75

gung, Zahl und Raum (ABB. 15, ABB. 16).⁶¹ Noch vor den Kategorien des Zahlenmäßigen und des Räumlichen, die auch Klee in seinem Unterricht aufgriff, erscheint auf der formalen Ebene die Bewegung als das wahrscheinlich wichtigste bildnerische Grundgesetz. Klee hat keinen Zweifel daran gelassen, dass nicht an Form zu denken sei, sondern an Formung. Dass es um den Weg gehe, um die formenden Kräfte, weit weniger um Form als Resultat und Ende,⁶² das betonte nicht nur Klee, sondern auch Schriefers, sowohl auf seine Malerei bezogen, als auch im Zusammenhang mit seiner Gestaltungslehre. Mit den Übungen sei man auf dem Weg, um das Nicht-Gekannte zu schaffen.⁶³ Von Klee ist bekannt, dass er vermied, das Fertige zu übernehmen. Bewegungsprinzipien waren für ihn ausschlaggebend. Vervoll-

kommnete Endzustände zu schaffen, war Klees oder Schriefers Sache nicht.

Die gedankliche Entfaltung eines Konzepts der Bewegung begann für Klee bereits 1905.⁶⁴ Er dachte dabei an Musik und bildende Kunst als Parallelen und schloss darauf, dass ein Bild vorgetragen werde, vergleichbar mit einem Musikstück. Im fertigen Bild seien die Spuren des Malaktes enthalten.

Während Klees Linie bald schnell, bald langsam läuft, springt, eilt und eine Spur hinterlässt, ist gleichsam des Beschauers wesentliche Tätigkeit zeitlich. »Das bildnerische Werk entstand aus der Bewegung, ist selber festgelegte Bewegung und wird aufgenommen in der Bewegung [...].«⁶⁵ Schriefers sah in seiner Malerei vor allem den Vorgang und bediente sich trotz des schnellen Pinselduktus' einer insgesamt langsam entwickelten Malweise, die in mehreren Schritten erfolgte. Für den Betrachter beanspruchte er die Nachvollziehbarkeit des für ihn wichtigen bildnerischen Prozesses.⁶⁶

Jürgen Claus verband Klees Diktum der Form als formender Kraft mit der Methode des Informel. Das Ziel der informellen Maler – Georges Mathieu wird als ein Beispiel angeführt – sei es, die Tür offen zu lassen für Möglichkeiten neuer und unbekannter Strukturen.⁶⁷ Anlässlich der grossen Ausstellung der Malerei Schriefers' in der Josef-Haubrich-Kunsthalle Köln sah Rainer Budde den Maler als Bildfinder, dem sich vielfältigste Formmöglichkeiten darböten.⁶⁸ Am Anfang der 1990er Jahre, bezeichnete sich Schriefers selbst geradeaus als einen dem Informel zugehörigen Maler.⁶⁹ Unter Informel verstand er das freie Spiel der bewegten Formen.

Rainer Budde nahm auch wahr, dass hinter den wild erscheinenden Bildgestalten, die Schriefers fand, eine strikte Gebundenheit an Grundformen steht. Mit Linien, Geraden, Kreisen, Punkten und Kombinationsformen sei der Formenap-

parat des Malers vorgeführt. Die Geborgenheit der Kreisform durchbrechend, horizontale und vertikale Elemente durchkreuzend, entstehen in der gegenseitigen Durchdringung gerader und kurvenartiger Linien Gebilde wie Astformen, die zugleich als eine Art Schrift zu lesen sind (ABB. 17).⁷⁰

Abb. 17
Werner Schriefers, *Ohne Titel*, 1988, Acryl und Pastell auf Leinwand, 125 x 150 cm, Privatbesitz
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 18
Werner Schriefers, *Raumbild 25/61*, 1961, Hinterglasmalerei, 48 x 38 cm, Kaiser Wilhelm Museum Krefeld
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 19
Paul Klee, *Legende vom Nil*, 1937, 215, Pastell auf Baumwolle auf Kleisterfarbe auf Jute, 69 x 61 cm, Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern
© Kunstmuseum Bern

Abb. 20
Paul Klee, *Erzengel*, 1938, 82, Öl- und Kleisterfarbe auf Baumwolle auf Jute, 100 x 65,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter und Johannes Eichner-Stiftung
Bildnachweis: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Public Domain Mark

Seit 1961 weisen Schriefers' Arbeiten zeichenhafte, schriftartige Elemente auf (ABB. 18). Der Maler verabschiedet sich zeitweilig vom kleinformatigen Hinterglasmalerei, das allerdings mit über fünfhundert Exemplaren sein Hauptwerk ausmacht, und geht auf grössere Bildformate in Acryl über. Die Findung der Bildzeichen ereignet sich in einem blitzschnellen Akt. Doch sind seine Zeilen und Texte keine Referenz zu etwas. Verglichen mit Klees

Spätwerk (ABB. 19, ABB. 20) sind Schriefers' »Kalligrafien« anspielungslos.

Schriefers gab dem Betrachter zwei Interpretationshilfen auf den Weg. Zum Ersten bezeichnete er eine Bildreihe als »Menetekel«.⁷¹ Auf die eine oder andere Weise auffällig, handelt es sich möglicherweise um ein Zeichen der Warnung. Genauso gut aber können Zeichen locken und anziehen. Zum Zweiten sprach Schriefers von »Spuren« (ABB. 21, ABB. 22)⁷² Damit lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Materialität von Schrift. Eine Spur zu hinterlassen, ist ein physischer Akt. Schriefers setzte den bildlichen Inhalt von Zeichen frei, die im landläufigen Sinn un-

lesbar sind. Schrift ist gezeichnet; ein Bild ist geschrieben.

Herzlichen Dank an Thomas Schriefers in Köln für die Überlassung des Copyrights und die Auskünfte über Leben und Werk seines Vaters Werner Schriefers!

Vohwinkel ansässig: Kalkwerk, Eisenwerk, Signalwerk, Karosseriebau, Lackfabrik, Seidenweberei, Produktion von Herden und Kühlschränken, Instandhaltungswerk der Schwebebahn.

- 7 Schriefers 1994, S. 157 ff.
- 8 Brock 1991, S. 17.
- 9 Gibiec 2010, S. 38.
- 10 Ebd., S. 35.
- 11 Ebd., S. 39.
- 12 Becker 2008.
- 13 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 140.
- 14 Vgl. O. A. 2019 und Werner-Staude 2019.
- 15 Thönnissen 2020, S. 94 u. 97; siehe auch: www.architekturguide-krefeld.de/hans-volger (zuletzt aufgerufen 15.9.2022).
- 16 Cladders 1991, S. 9 f.
- 17 Mahlberg 1994, S. 54.
- 18 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 141.
- 19 Cladders 1991, S. 11.
- 20 Zum Lehrprogramm des Bauhauses s. Zentrum Paul Klee 2012.
- 21 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 153; Wick 1988, Umschlagrückseite sowie Schaubild S. 67.
- 22 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 153 (Tafel).
- 23 Wick 1988, S. 32.
- 24 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 145 f.
- 25 Z. B. Annemarie Jaeggi im Vorwort von Berlin 2003.
- 26 Berlin 2003, S. 6.
- 27 Cladders 1991, S. 10 f.; Ernst 1986, S. 30.
- 28 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 144.
- 29 Brock 1991, S. 15.
- 30 Wick 1988, S. 29 u. 36.
- 31 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 146.
- 32 Klose 1994, S. 200.
- 33 Schriefers 1969, S. 85. Der Begriff Gute Form wurde vor allem durch Max Bills Publikation *Die Gute Form* (1952) geprägt und steht für ein funktionell, sachliches, aber zugleich zeitlos ästhetisches Design.
- 34 Ebd., S. 85.
- 35 Annemarie Jaeggi von Berlin 2003.
- 36 Heinicke-Baldauf/Wick 1994, S. 143.
- 37 Schwarzbauer 1964, S. 66.
- 38 Berlin 2003, S. 6 f.
- 39 Wick 1988, S. 239 f.
- 40 Z. B. Schriefers 1967, S. 81.

Abb.21
Werner Schriefers, *Spuren 1*, 1999,
Acryl auf Papier, 54 x 76 cm
© Thomas Schriefers, Köln

Abb. 22
Fotodokumentation des Ateliers von Werner
Schriefers für die *Kölnische Rundschau*,
27.6.1979, Foto: Brigitte Stachowski

1 Zitat Oskar Schlemmer; zit. nach Gibiec 2010,
S. 32.

2 Mahlberg/Heuter 1994.

3 Vgl. <http://www.bda-bergisch-land.de/2019/11/100-jahre-bauhaus-neues-bauen-im-bergischen-land-teil-2/> (zuletzt aufgerufen 15.9.2022).

4 Eine Fotografie aus dem Jahr 1933 (ABB. 2) zeigt das Gebäude hell und farbig ungestaltet; vgl. www.vohwinkel.net/3-verwaltung/schulen.htm (zuletzt aufgerufen 15.9.2022).

5 Mahlberg 1994, S. 50.

6 Die folgenden Industrien waren in

- 41 Meyer 1966, S. 74 f.
- 42 Ernst 1986, S. 31.
- 43 Cladders 1991, S. 10.
- 44 Schriefers 1969, S. 85.
- 45 Bathelt 1996, S. 162.
- 46 Jühlen 1979, S. 88.
- 47 Brock 1991, S. 15.
- 48 Bathelt 1996, S. 163.
- 49 Wick 1988, Vorwort zur 1. und 3. Auflage, S. 8 f.
- 50 Brock 1991, S. 15.
- 51 Berlin 2003, S. 8.
- 52 Thiemann 1991, S. 134.
- 53 Droste 1980.
- 54 Thiemann 1991, S. 135.
- 55 Thönnissen 2020, S. 33 u. 39 f.
- 56 Wick 1988, S. 243.
- 57 Mahlberg 1994, S. 54.
- 58 Paul Klee, *Beiträge zur bildnerischen Formlehre*, Vorlesung 28.11.1922, Zentrum Paul Klee, Bern, Inv.-Nr. BF/163; online: www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/BF/2012/01/01/163/?from_search=true [zuletzt aufgerufen, 15.9.2022].
- 59 Westdeutsche Zeitung 1950, S. 40.
- 60 Paul Klee, *Beiträge zur bildnerischen Formlehre*, Vorlesung 30.1.1922, Zentrum Paul Klee, Bern, Inv.-Nr. BF/68; online: www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/BF/2012/01/01/068/?from_search=true [zuletzt aufgerufen 15.9.2022].
- 61 Abbildungen Berlin 2003, S. 74 f.
- 62 Paul Klee, *Bildnerische Gestaltungslehre: I.2 Principielle Ordnung*, undatiert, Zentrum Paul Klee, Bern, Inv.-Nr. BG I.2/078; online: <http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/BG/2012/01/02/078/> [zuletzt aufgerufen 15.9.2022].
- 63 Schriefers 1969, S. 85.
- 64 Klee, *Tagebücher*, 1979, S. 187 (640).
- 65 Klee 1920, zit. nach Wick 1988, S. 238, siehe auch: Klee 1976, S. 120.
- 66 Thiemann 1991, S. 134 u. 138.
- 67 Georges Mathieu, *Au-delà du Tachisme*, Paris: Julliard, 1963; zit. nach Claus 1986, S. 27.
- 68 Budde 1991, S. 21.
- 69 Thiemann 1991, S. 134.
- 70 Budde 1991, S. 21.
- 71 Steffens 1990, S. 128.

72 Vgl. die Abb. *Spuren 3* und *Spuren 1* in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 172 f.

LITERATUR

Ackermann 2005

Ute Ackermann, »Sophie van Leer und Georg Muche. Eine »missionarische Beziehung« zwischen Mazdaznan-Lehre und Katholizismus«, in: *Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee: das Bauhaus und die Esoterik*, [Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm; Museum im Kulturspeicher Würzburg], hg. v. Christoph Wagner, Bielefeld/Leipzig: Kerber, 2005, S. 114–122.

Bathelt 1996

Helge Joachim Bathelt, »Werner Schriefers oder die Fähigkeit zur Differenzierung. Essay über ein Stück Kunstgeschichte dieser Republik«, in: *Zum 70. Geburtstag Werner Schriefers*, hg. von AL Galerie Gerlinde Walz, Stuttgart: Galerie Walz, 1996, S. 15–18; Wiederabdruck in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 162 f.

Becker 2008

Franz Becker, »Zwischen Bombenhagel und Wirtschaftswunder. Das Wuppertaler Von der Heydt-Museum zeigt Graphik, Malerei und Plastik aus der Zeit von 1945–1951«, in: *Musenblätter*, 3.9.2008, museenblaetter.de/artikel.php?aid=3074 [zuletzt aufgerufen 15.9.2022].

Berlin 2003

Licht, Bewegung, Zahl, Raum. Die Grundlehre von Werner Schriefers, Wuppertal 1949–1965, [Ausst.-Kat. Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung, Berlin], hg. von Bauhaus-Archiv Berlin, Berlin, 2003.

Brock 1991

Bazon Brock, »Schwermütige Heiterkeit«, in: Schriefers 1991, S. 13–17.

Budde 1991

Rainer Budde, »Einige Gedanken zum Werk von Werner Schriefers«, in: Köln 1991, S. 21 f.

Cladders 1991

Johannes Cladders, »Bilder-Bogen. Erinnerungen und Beobachtungen anlässlich des fünfundsechzigsten Geburtstags von Werner Schriefers«, in: Köln 1991, S. 9–12.

Claus 1986

Jürgen Claus, *Kunst heute. Personen – Analysen – Dokumente*, Frankfurt a. M./Berlin: Ullstein, 1986.

Droste 1980

Magdalena Droste, *Georg Muche. Das künstlerische Werk 1912–1927*, hg. v. Bauhaus-Archiv, Berlin: Gebr. Mann, 1980.

Ernst 1986

Jupp Ernst, »Rede zu Schriefers' 60. Geburtstag, am 23.5.1986, Köln«, in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 30–31.

Gibiec 2010

Christiane Gibiec, *Ein Beweger, ein Impulsator. Der Lackfabrikant Dr. Kurt Herberts*, Wuppertal: Nordpark, 2010.

Giedion-Welcker 1961

Carola Giedion-Welcker, *Paul Klee in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek: Rowohlt, 1961 [= Rowohlts Monographien, Bd. 52].

Heinicke-Baldauf/Wick 1994

Inge Heinicke-Baldauf und Rainer K. Wick, »Die Werkkunstschule unter Jupp Ernst 1948–1954 – ein neues Bauhaus im Nachkriegsdeutschland?«, in: Mahlberg/Heuter 1994, S. 140–155.

Jühlen 1979

Monika Jühlen, »Sonderdruck zur 100-sten Wiederkehr der Kölner Werkschulen«, in: *Kölnische Rundschau*, 1979; Wiederabdruck in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 108.

Klee 1920

Paul Klee, »Schöpferische Konfession«, in: *Tribüne der Kunst und Zeit. Eine Schriftensammlung*, Nr. XIII, hg. v. Kasimir Edschmid, Berlin: Erich Reiss, 1920, S. 28–40.

Klee 1924

Paul Klee, »Vortrag Jena« (1924), faksimilierte Neuedition und textkritische Transkription von Wolfgang Kersten, in: *Paul Klee in Jena 1924. Der Vortrag*, hg. v. Thomas Kain, Mona Meister und Franz-Joachim Verspohl, Jena: Kunsthistorisches Seminar, 1999, S. 11–69 [= Minerva. Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10].

Klee 1921–1931

Paul Klee, *Bildnerische Form- und Gestaltungslehre*, www.kleegestaltungslehre.zpk.org [zuletzt aufgerufen 14.9.2022].

Klee 1976

Paul Klee, *Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, hg. von Christian Geelhaar, Köln: DuMont, 1976.

Klee 1979

Paul Klee, *Tagebücher: 1898–1918*, hg. von Felix Klee, Köln: DuMont 1979.

Klose 1994

Odo Klose, »Von der Klasse ›Industrieform‹ über die Werkgruppe Industriedesign zum Studiengang Industrial Design. Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbildung von Produktdesignern in Wuppertal«, in: Mahlberg/Heuter 1994, S. 200–203.

Köln 1991

Werner Schriefers, *45 Jahre Malerei*, [Ausst.-Kat. Josef-Haubrich-Kunsthalle, Köln], Köln: Josef-Haubrich-Kunsthalle, 1991.

Mahlberg 1994

Hermann J. Mahlberg, »Die Geschichte der Kunstgewerbeschulen Barmen/Elberfeld bis zur Begründung der Werkkunstschule Wuppertal im Jahre 1949«, in: Mahlberg/Heuter 1994, S. 12–65.

Mahlberg/Heuter 1994

Hermann J. Mahlberg, Christoph Heuter (Red.), *Kunst Design & Co: von der Kunstgewerbeschule Barmen/Elberfeld, Meisterschule, Werkkunstschule Wuppertal zum Fachbereich 5 der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal, 1894–1994, Festschrift zum 100jährigen Jubiläum*, Wuppertal: Müller + Busmann, 1994.

Meyer 1966

J. J. de L. Meyer, »London«, in: *Der Druckspiegel*,

Nr. 5, 9.9.1966; Wiederabdruck in: Schriefers/
Schriefers 2004, S. 75.

O. A. 2019

O. A., »Bauhaus in Krefeld: Ein Forschungsbericht«,
in: *Rheinische Post*, 8.4.2019, [rp-online.de/nrw/
staedte/krefeld/neue-forschungsergebnisse-ueber-
das-bauhaus-in-krefeld_aid-37944599](http://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/neue-forschungsergebnisse-ueber-das-bauhaus-in-krefeld_aid-37944599) [zuletzt
aufgerufen 15.9.2022].

Schriefers 1967

Werner Schriefers, »Ansprache anlässlich einer
Feierstunde in den Kölner Werkschulen«, 1967;
abgedruckt in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 80f.

Schriefers 1969

Werner Schriefers, »Über die Gestaltung der
Umwelt als Aufgabe einer zeitgemäßen Hochschule
der bildenden Künste«, Köln, 1969; abgedruckt in:
Schriefers/Schriefers 2004, S. 85.

Schriefers 1994

Thomas Schriefers, »Werner Schriefers in
Wuppertal 1949–1965«, in: Mahlberg/Heuter 1994,
S. 156–165.

Schriefers/Schriefers 2004

Thomas und Margret Schriefers (Hgg.), *Schriefers ...
arbeiten wie der Vogel singt*, Bramsche: Rasch, 2004.

Schriefers 2019

Thomas Schriefers (Hg.), *bauhausfolgen, Design-
Lehre in Wuppertal, 1919 – 1949 – 2019*, [Ausst.-Kat.
Institut für angewandte Kunst- und Bildwissen-
schaften der Bergischen Universität Wuppertal],
Wuppertal, 2019.

Schwarzbauer 1964

Georg F. Schwarzbauer, »Arbeiten der Grundlehre«,
in: *General-Anzeiger Wuppertal*, 2.7.1964;
Wiederabdruck in: Schriefers/Schriefers 2004,
S. 66.

Steffens 1990

Andreas Steffens, »Eröffnungsrede in der Galerie

Epikur«, 1990; abgedruckt in: Schriefers/Schriefers
2004, S. 128–129.

Thiemann 1991

Barbara Thiemann, »Interview mit Werner
Schriefers«, Köln, 1991; abgedruckt in: Schriefers/
Schriefers 2004, S. 134–139.

Thönnissen 2020

Karin Thönnissen, *Georg Muche. Jüngster
Bauhausmeister und Leiter der Weberei*, Weimar:
Weimarer Verlagsgesellschaft, 2020.

Werner-Staude 2019

Monika Werner-Staude, »Soviel Bauhaus auf einem
Fleck«, in: *Westdeutsche Zeitung*, 24.1.2019;
[www.wz.de/nrw/wuppertal/kultur/lackfabrikant-
kurt-herberts-holte-bauhaus-kuenstler-nach-
wuppertal_aid-35839721](http://www.wz.de/nrw/wuppertal/kultur/lackfabrikant-kurt-herberts-holte-bauhaus-kuenstler-nach-wuppertal_aid-35839721) [zuletzt aufgerufen
15.9.2022].

Westdeutsche Zeitung 1950

Beitrag in: *Westdeutsche Zeitung*, 17.2.1950;
Wiederabdruck in: Schriefers/Schriefers 2004, S. 40.

Wick 1988

Rainer Wick, *Bauhaus Pädagogik*, 3. Aufl., Köln:
DuMont, 1988.

Zentrum Paul Klee 2012

Meister Klee! Lehrer am Bauhaus, [Ausst.-Kat.
Zentrum Paul Klee, Bern; Fundación Juan March,
Madrid], hg. von Zentrum Paul Klee, Bern,
Stuttgart: Hatje Cantz, 2012.